

ITALY

ITALY

**“ASOSIY HUQUQLARNING GORIZONTAL TA’SIRI: GERMANIYA VA AQSH
YONDASHUVLARINING QIYOSIY TAHLILI”****Yaxshimurodova Niginabonu Otabek qizi**

Toshkent davlat yuridik universiteti

Davlat boshqaruvi huquqi yo’nalishi magistri +998914107330

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20226137>

Annotatsiya: Ushbu tezisda fundamental huquqlarning xususiy huquqiy munosabatlarga ta’siri Germaniya va AQSH konstitutsiyaviy-huquqiy tizimlari doirasida qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda fundamental huquqlarning normativ tabiati va ularning qo’llanish mexanizmi prinsiplar va qoidalar nazariyasi hamda mutanosiblik prinsipi asosida yoritiladi. Germaniya huquqida fundamental huquqlar obyektiv qadriyatlar tizimi sifatida talqin qilinib, xususiy huquqqa bilvosita ta’sir ko’rsatadi (indirect Drittwirkung). AQSH huquqida esa fundamental huquqlar asosan davlat harakatlariga nisbatan qo’llanadi va xususiy munosabatlarga tatbiq etilishi State Action Doctrine orqali cheklanadi, faqat ayrim istisno holatlarda gorizontaal ta’sir yuzaga keladi. Natijada Germaniya modeli xususiy huquqning konstitutsionlashuviga olib kelsa, AQSH modeli davlat va xususiy soha o’rtasidagi qat’iy chegarani saqlab qoladi.

Kalit so’zlar: Konstitutsionalizm, fundamental huquqlar, gorizontaal ta’sir, State Action Doctrine, xususiy huquqqa konstitutsiyaviy ta’sir, mutanosiblik prinsipi, prinsiplar va qoidalar nazariyasi, balanslash mexanizmi, davlat harakati mezon, xususiy huquqiy munosabatlar, qiyosiy konstitutsiyaviy huquq.

Аннотация: В данной диссертации проводится сравнительный анализ влияния основных прав на частноправовые отношения в конституционно-правовых системах Германии и США. Исследование рассматривает нормативную природу основных прав и механизмы их применения на основе теории принципов и правил, а также принципа пропорциональности. В германском праве основные права интерпретируются как объективный порядок ценностей и, таким образом, оказывают косвенное воздействие на частное право (indirect Drittwirkung). В праве США основные права в первую очередь применяются к действиям государства, а их распространение на частные отношения ограничивается доктриной государственного действия (State Action Doctrine), при этом горизонтальное действие возникает лишь в исключительных случаях. В результате немецкая модель приводит к конституционализации частного права, тогда как американская

модель сохраняет строгое разграничение между публичной и частной сферами.

Ключевые слова: Конституционализм, основные права, горизонтальное действие, доктрина государственного действия (State Action Doctrine), конституционное воздействие на частное право, принцип пропорциональности, теория принципов и правил, механизм балансирования, критерий государственного действия, частноправовые отношения, сравнительное конституционное право.

Abstract: This thesis conducts a comparative analysis of the impact of fundamental rights on private legal relations within the constitutional-legal systems of Germany and the United States. The study examines the normative nature of fundamental rights and their mechanisms of application based on the theory of principles and rules, as well as the principle of proportionality. In German law, fundamental rights are interpreted as an objective value order and thus exert an indirect effect on private law (indirect *Drittwirkung*). In United States law, fundamental rights are primarily applied against state action, and their application to private relations is limited by the State Action Doctrine, with only certain exceptional cases giving rise to horizontal effect. As a result, the German model leads to the constitutionalization of private law, whereas the United States model maintains a strict separation between public and private spheres.

Keywords: Constitutionalism, fundamental rights, horizontal effect, State Action Doctrine, constitutional influence on private law, principle of proportionality, theory of principles and rules, balancing mechanism, state action criterion, private legal relations, comparative constitutional law.

Ushbu mavzu doirasida fundamental huquqlarning xususiy huquqiy munosabatlarga ta'sirini tahlil qilish uchun ularning normativ tabiati va qo'llanish mexanizmini aniqlash zarur. Mazkur nazariy asos Robert Alexy tomonidan ishlab chiqilgan konstitutsiyaviy huquqlar nazariyasiga tayanadi.

Alexyga ko'ra, fundamental huquqlar qoidalar (rules) va prinsiplar (principles) o'rtasidagi farq orqali tushuntiriladi.¹ Qoidalar qat'iy tarzda qo'llaniladigan normativ talablar bo'lsa, prinsiplar esa muayyan huquqiy maqsadlarni imkon qadar amalga oshirishga qaratilgan umumiy yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi. Prinsiplar o'rtasidagi kolliziyalar balanslash (balancing) mexanizmi orqali hal etiladi.² Bu jarayonda qarama-qarshi huquq va manfaatlarining nisbiy og'irligi aniqlanadi. Shu asosda Alexy qoidalar va prinsiplar o'rtasidagi metodologik farqni asoslaydi. Mazkur

¹ Robert Alexy's A Theory of Constitutional Rights critical review: key jurisprudential and political questions. p.8-10

² Robert Alexy's A Theory of Constitutional Rights critical review: key jurisprudential and political questions. p.15-19

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

yondashuvning markaziy elementi mutanosiblik prinsipi (principle of proportionality) bo'lib, u uch bosqichda qo'llaniladi: moslik, zarurat va tor ma'nodagi mutanosiblik (proportionality stricto sensu). Bu mexanizm fundamental huquqlarga aralashuvni faqat zarur va asoslangan holatlarda cheklashni ta'minlaydi. Shu tariqa, Alexy nazariyasi fundamental huquqlarni mutlaq qoidalar emas, balki o'zaro kolliziyaga kirishuvchi prinsiplardan iborat tizim sifatida talqin qiladi. Aynan shu yondashuv fundamental huquqlarning gorizontaal ta'sirini tushuntirishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Germaniya konstitutsiyaviy huquq doktrinasida ushbu masala Konrad Hesse yondashuvi orqali rivojlangan. Unga ko'ra, fundamental huquqlar nafaqat davlat hokimiyatini cheklovchi subyektiv huquqlar, balki butun huquq tizimi uchun obyektiv qadriyatlar tizimini ham tashkil etadi. Shu asosda, Germaniya huquqida fundamental huquqlar xususiy huquqiy munosabatlarga bevosita emas, balki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir sudlar tomonidan xususiy huquq normalarini konstitutsiyaviy qadriyatlar bilan uyg'un talqin qilish orqali amalga oshiriladi va natijada bilvosita gorizontaal ta'sir (indirect Drittwirkung) modeli shakllanadi.

Mazkur yondashuv Lüth case qarorida o'zining aniq ifodasini topgan.³ Ushbu qarorda Germaniya Federal Konstitutsiyaviy sudi fundamental huquqlarni nafaqat davlatga qarshi himoya vositasi, balki butun huquq tizimi uchun obyektiv qadriyatlar tizimi sifatida e'tirof etgan. Sudga ko'ra, fundamental huquqlar xususiy huquq normalarini talqin qilishda ham hisobga olinishi lozim bo'lib, fuqarolik sudlari ularni inobatga olmagan taqdirda qarorlar konstitutsiyaviy jihatdan nazorat qilinishi mumkin. Shu asosda umumiy huquqiy bandler fundamental huquqlarni xususiy huquqda qo'llash vositasi sifatida xizmat qiladi. Natijada Lüth qarori Germaniya huquq tizimida fundamental huquqlarning bilvosita gorizontaal ta'siri (indirect Drittwirkung) modelini shakllantirib, xususiy huquqning konstitutsiyaviy qadriyatlar asosida talqin qilinishiga asos yaratgan.

Germaniya modelida to'g'ridan-to'g'ri gorizontaal ta'sir (direct Drittwirkung) umumiy qoida sifatida tan olinmaydi va istisno xarakterga ega. Asosiy yondashuv sifatida esa bilvosita gorizontaal ta'sir (indirect Drittwirkung) amal qiladi, bunda fundamental huquqlar xususiy huquq normalarini konstitutsiyaviy qadriyatlar asosida talqin qilish orqali ta'sir ko'rsatadi.⁴

AQSH konstitutsiyaviy huquqida fundamental huquqlarning xususiy huquqiy munosabatlarga tatbiqi, avvalo, State Action Doctrine orqali belgilanadi. Mazkur doktrinaga ko'ra, Konstitutsiyada nazarda tutilgan asosiy huquq va erkinliklar asosan davlat organlari faoliyatiga nisbatan qo'llanadi, xususiy shaxslar o'rtasidagi

³ Federal Constitutional Court's Judgement of 15 January 1958 - 1 BvR 400/51

⁴ Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, §11 (Drittwirkung von Grundrechten).p 156.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

munosabatlarda esa bevosita tatbiq etilmaydi. Erwin Chemerinsky ta'kidlashicha, Konstitutsiya davlat hokimiyatini cheklashga qaratilgan bo'lib, xususiy subyektlarga nisbatan umumiy qoida sifatida amal qilmaydi. Shu sababli AQSH huquq tizimida gorizonta ta'sir faqat istisno holatlarda yuzaga keladi. Mazkur yondashuv The Civil Rights Cases qarorida o'z ifodasini topgan bo'lib,⁵ Oliy sud Fourteenth Amendment faqat davlat harakatlariga (state action) tatbiq etilishini, xususiy diskriminatsiya esa konstitutsiyaviy nazorat doirasiga kirmasligini belgilagan. Natijada konstitutsiyaviy huquqlar asosan vertikal munosabatlarda qo'llaniladigan model shakllangan. Biroq ayrim holatlarda xususiy harakatlar ham davlat bilan bog'liq bo'lsa, konstitutsiyaviy nazorat yuzaga kelishi mumkin. Xususan, Thirteenth Amendment xususiy munosabatlarga bevosita tatbiq etiladi. Bundan tashqari, private conduct davlat funksiyasi bajarilganda yoki davlat bilan uzviy bog'liq holda amalga oshirilganda state action sifatida baholanadi. Ushbu yondashuv Shelley v. Kraemer ishida xususiy kelishuvni sud orqali ijro etish davlat harakati sifatida tan olingan holatda yaqqol namoyon bo'ladi.⁶ Shu asosda AQSH modelida fundamental huquqlarning gorizonta ta'siri umumiy qoida emas, balki faqat davlat bilan bog'liq maxsus holatlarda yuzaga keladi.

AQSH huquqida State Action Doctrine doirasida ayrim istisnolar ham mavjud. Erwin Chemerinsky ularni public function va entanglement yondashuvlari orqali izohlaydi. Public function holatida xususiy subyekt faqat davlat tomonidan amalga oshiriladigan funktsiyani bajaradigan bo'lsa, konstitutsiyaviy majburiyatlarga bo'ysunadi (Jackson v. Metropolitan Edison Co.). Entanglement holatlarida esa davlat xususiy harakatni qo'llab-quvvatlashi yoki sud orqali ijro etishi natijasida u ham davlat harakati sifatida baholanadi.⁷

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Robert Alexy's A Theory of Constitutional Rights critical review: key jurisprudential and political questions. p.8-10, 15-19
2. Federal Constitutional Court's Judgement of 15 January 1958 - 1 BvR 400/51
3. Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, §11 (Drittwirkung von Grundrechten) p.156.
4. Erwin Chemerinsky. Aspen Student Treatise for Constitutional Law: Principles and Policies. -2015. Chapter 6.752-755, 762-764
5. Burton v. Wilmington Parking Auth., 365 U.S. 715 (1961)

⁵ Burton v. Wilmington Parking Auth., 365 U.S. 715 (1961)

⁶ Erwin Chemerinsky. Aspen Student Treatise for Constitutional Law: Principles and Policies. -2015. Chapter 6. P 752-755

⁷ Erwin Chemerinsky. Aspen Student Treatise for Constitutional Law: Principles and Policies. -2015. Chapter 6. P 762-764

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

6.Robert P. Kraynak. Tocqueville's Constitutionalism. American Political Science
Review Vol. 81

